

„Nemuritorul de gheață”

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva invită iubitorii de poezie la un eveniment literar care va avea loc mâine ora 15, în primăvara ambientată a Salle d’Or, etajul patru, din incinta Deva Mall. Va fi lansat volumul de versuri al tinerei poete timșorene Claudia-Gabriela Marcu, intitulat *Nemuritorul de gheață*, apărut recent la Editura Emia din Deva. După volumul purtând titlul *Nimic schimbat*, poeta vine în fața noastră cu un nou volum ce strânge laolaltă peste 60 de poezii create de-a lungul anului 2011, poezii de dragoste,

dar și versuri cu tematică filosofică, cu interogații legate de marile teme existențiale precum curgerea implacabilă a timpului sau nemărginirea Universului. Claudia-Gabriela Marcu le stărnește interesul iubitorilor de poezie cu un discurs liric sensibil și profund, cu versuri ce pun în lumină o personalitate poetică aflată în perpetua căutare a Idealului. Volumul este ilustrat cu grafica artistului plastic Mircea Popițiu, ceea ce ridică ținuta estetică a acestui nou volum de poezie. Cu prilejul lansării, poeta va oferi autografe.

Director – Manager Ioan Sebastian BARA

Județul Hunedoara, Monografie.

În cadrul acțiunii „Săptămâna Județului Hunedoara – 20 de ani de la constituirea Consiliului Județean Hunedoara”, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizează în ziua de 22 mai 2012, ora 17⁰⁰, în foaietul Teatrului de Artă Deva un eveniment cultural de o importanță excepțională pentru județul Hunedoara, pentru toți cei care sunt legați sufletește de aceste locuri: lansarea primului volum din lucrarea *Județul Hunedoara, monografie*. Lucrarea a fost realizată la inițiativa domnului Mircea Ioan Molot, președintele Consiliului Județean Hunedoara, care a argumentat necesitatea realizării acestei monografii și importanța unei asemenea lucrări de referință pentru județul nostru. Odată materializată această inițiativă, Consiliul

Județean a asigurat cu generozitate finanțarea lucrării. Este prima lucrare de acest gen dedicată județului Hunedoara, o monografie amplă, realizată cu instrumentar științific de către un colectiv interdisciplinar format din specialiști din principalele instituții de profil din județ: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, Compania Județeană de Turism Hunedoara SA, Direcția județeană pentru Cultură și Patrimoniul Cultural Național Hunedoara, Direcția județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, Episcopia Deve și Hunedoarei, Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Teatrul de Artă Deva. Nu în ultimul rând, contribuția Editurii Emia Deva este fundamentală pentru ținuta grafică a Monografiei.

Județul Hunedoara, monografie este o lucrare complexă, structurată în trei volume în care sunt abordate, cu profesionalism, aspecte legate de: geografia județului; principalele repere istorice, din protoistorie până în perioada de după 1990; viața spiritual-religioasă; istoria școlii hunedorene; administrația județului urmărită din perspectivă istorică; patrimoniul cultural; istoria presei hunedorene; zonele etno-folclorice; principalele atracții turistice ale județului; momente din istoria sportului hunedorean etc. Evident, nu este o abordare exhaustivă, monografia este perfectibilă și, la o reeditare, poate fi completată cu noi aspecte. Instituția care a coordonat, a redactat și a tehnoredactat Monografia este Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva care a reușit să coordoneze realizarea acestei lucrări într-un spirit de echipă deschis, cu analize și discuții periodice legate de textele incluse în lucrare. Exigența, de la aspectele științifice până la acuratețea exprimării, a fost criteriul principal care a stat la baza întregii munci a colectivului redacțional angrenat în realizarea Monografiei.

Director-Manager Ioan Sebastian BARA

COMUNICAT DGA

Un polițist din cadrul I.P.J. Hunedoara – Poliția orașului Simeria a sesizat Direcția Generală Anticorupție – Biroul Județean Anticorupție Hunedoara cu privire la intenția unui cetățean de a-l mitui, bărbatul fiind ulterior prins în flagrant.

Astfel, la data de 09.05.2012, agentul de poliție l-a oprit în trafic pe S.F., care se afla la volanul unui autoturism înmatriculat în Franța. La solicitarea polițistului, conducătorul auto a prezentat un permis de conducere eliberat de către autoritățile spaniole, dar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că bărbatul nu posedă de fapt permis de conducere eliberat de către

autoritățile spaniole sau române. La data de 10.05.2012, în timpul audierilor, S.F. a recunoscut că a plătit 500 euro unei cunoștințe pentru permisul de conducere pe care l-a prezentat la control. Cu această ocazie, i-a promis agentului de poliție o sumă de bani, fără a specifica cuantumul, pentru ca acesta să nu întocmească actele premergătoare pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui autoturism pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, fals și uz de fals.

La data de 11.05.2012, ofițerii D.G.A. – Hunedoara, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara l-au prins în flagrant pe S.F. după ce i-a oferit agentului de poliție 100 euro.

În urma audierii, procurorul de caz a dispus față de cel în cauză măsura preventivă de obligare de a nu părăsi localitatea, pentru 30 de zile.

Pentru documentarea cazului, s-a beneficiat de sprijinul Serviciului Român de Informații.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

LOGICA NEUTROSOFICĂ ÎN EXTENICS ȘI MANAGEMENT

Microinterviu cu profesorul care l-a contrazis pe Einstein

-Ce mai faceți domnule Smarandache?
-Aplic, împreună cu câțiva profesori chinezi, Logica Neutrosofică în Extenics și Management (trebuie să scriu o carte împreună cu ei, în trei luni: Prof. Cai Wen, Prof. Yang, Prof. Xing Sen Li) în sudul Chinei la tropice, la o mare universitate: Universitatea de Tehnologie din Guangdong, orașul (al treilea ca mărime din China: Guangzhou). Ma sponsorizează ei. Îmi vor oferi și la cursuri de... chineză! (Mai știu ceva cuvinte și câteva semne din călătoriile anterioare.) Situl de Extenics este <http://web.gdut.edu.cn/~extenics> și mă citează și pe mine. Extenics este legat de paradoxism (<A> combinat cu <antiA>) și de neutrosofie (două sau trei componente combinate între ele, dintre <A>, <antiA>, <neutA>). Extenics se refera la rezolvarea problemelor contradictorii în diverse domenii. Am scris și eu o mica lucrare cu un traducător chinez (Feng Liu, pe care l-am reintâlnit în decembrie la Xi'an) despre Extenics și dialectică.

Florentin Smarandache
Medaliat New Mexico 2011

“LET’S DO IT, ROMANIA !”

25 de jandarmi hunedoreni au participat în ziua de 12 mai 2012 la campania „Let’s Do It, Romania !”, prin ecologizarea arealelor naturale sau prin însoțirea grupurilor de voluntari, care au mers în zone dificile. În cursul dimineții de sâmbătă, jandarmii înarmați cu mănuși și saci au pornit pe

Dealul Cetății Deva în căutarea deșeurilor. După câteva ore, au coborât cu aproximativ 30 de saci plini cu diverse deșeurile, pe care i-au predat serviciului de salubritate. În mare parte, deșeurile au fost găsite în partea de jos a dealului, pe cărările care duc la cetate. Jandarmii au contribuit la buna desfășurare a acțiunilor de ecologizare și în zona Văii Jiului. Ei au însoțit grupurile de voluntari care au mers pe Defileul Jiului, Jieț sau Maleia.

Jandarmii au dorit astfel să fie alături de comunitate, prin contribuția adusă la protejarea naturii și refacerea ecosistemului. În același timp au dorit să sensibilizeze cetățenii cu privire la colectarea și depozitarea corespunzătoare a deșeurilor de orice fel. Jandarmii hunedoreni au participat și în anii trecuți la campania de ecologizare „Let’s Do It, Romania !” și vor sprijini și pe viitor orice acțiune care privește protejarea mediului.

Compartmentul Informare și relații publice

SITUAȚIA GENERALĂ A ȘOMAJULUI

Șomeri în evidență 10.397
Șomeri indemnizați: 5.283
Șomeri neindemnizați: 5.114

RATA ȘOMAJULUI PE JUDEȚ
APRILIE 2012 5,34%
MARTIE 2012 5,86%
APRILIE 2011 5,78%

Număr șomeri înregistrați la nivelul agențiilor locale:

Deva	1.280	Orăștie	1.338
Hunedoara	1.581	Brad	910
Petroșani	1.111	Călan	510
Lupeni	710	Hațeg	1.045
Vulcan	682	Ilia	285
Simeria	415	Petritla	530

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN DATA DE 30 APRILIE 2012, ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA :

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor	107
vanzator	32
confectioner-asamblor articole din textile	20
sofer autocamion/masina de mare tonaj	18
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide	15
muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii	14
lacatus constructii metalice si navale	13
muncitor necalificat in industria confectionilor	13
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet	13
confectioner articole din piele si inlocuitori	12
croitor	12
sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil in mediu de gaz protector	12
lucrador comercial	10
vanzator la domiciliul clientului pe baza de comanda	10
asistent personal al persoanei cu handicap grav	9
dulgher (exclusiv restaurator)	9
fierar betonist	8
sofer autobuz	8
bucatar	7
patiser	7
ambalator manual	6
ospatar (chelner)	6
sofer de autoturisme si camionete	6
zidar rosar-tencuitor	6
cusator piese din piele si inlocuitori	5
manipulant marfuri	5
meccanic utilaj	5
paznic	5
barman	4
brutar	4
lucrador bucatarie (spalator vase mari)	4
muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje	4
sortator produse	4
betonist	3
contabil	3
dulgher restaurator	3
electrician de intretinere si reparatii	3
meccanic auto	3
montator subsansamble	3
operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotate, materiale sintetice	3
sapator manual	3
agent de vanzari	2
ajutor ospatar	2
alpinist utilitar	2
asistent medical generalist	2
barman preparator	2
casier	2
coafor	2

PROGRAME DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ

În luna aprilie 2012, prin programul de mediere s-au ocupat 1.713 de locuri de muncă, dintre acestea 1.161 locuri de muncă pe perioadă nedeterminată și 552 de locuri de muncă pe perioadă determinată.

În cadrul acestui program au fost angajați:

393 de șomeri peste 45 de ani
55 de șomeri unici întreținători de familie
31 de absolvenți ai instituțiilor de învățământ
1.234 alte categorii de persoane

Prin programele de măsuri active care stimulează ocuparea forței de muncă, acordând unele facilități șomerilor și angajatorilor au fost încadrate în muncă:

în urma acordării serviciilor de informare și consiliere profesională 202 persoane;
în urma absolvirii unor cursuri de formare profesională au fost încadrate 26 persoane;

104 șomeri au beneficiat de acordarea de alocații, egale cu 30% din cuantumul indemnizației de șomaj, pentru că s-au încadrat înainte de expirarea perioadei de șomaj;

1 absolvent de instituție de învățământ, care a beneficiat de prima de încadrare.